

ТАҲЛИЛИ ҚИЁСИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ СОМАТИКӢ ДАР МИСОЛИ АШӢОРИ ФАРЗОНА ВА «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И ҶАЛОЛУДДИНИ БАЛХӢ

*Алишерзода Фарзона,
Абдуллозода Таҳмина*

*омӯзгорони кафедраи Назария ва МТЗМ-и
МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон
Ғафуров” (Тоҷикистон)*

Аннотатсия. Мақола ба таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ соматикии ашъори Фарзона ва Ҷалолуддини Балхӣ бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси мунтахаби сеҷилдаи ашъори шоира Фарзонаи Хуҷандӣ – “Қатрае аз Мулиён” ва “Маснави маънавӣ”-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ мавқеи ибораҳои устувори соматикиро дар асоси мисолҳои мушаххас ба тариқи қиёс нишон додааст. Дар асоси таҳлил маълум гардидааст, ки соматизмҳои аслии дар таркиби ибораҳои фразеологӣ шитироки фаъолона доранд.

Калидвожаҳо: ибораҳои фразеологӣ, ашъори Фарзона, “Маснави маънавӣ”, Ҷалолуддини Балхӣ, қиёс, соматизмҳо.

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу соматических фразеологизмов стихотворений Фарозоны и Джалолуддини Балхи. На основе трехтомной подборки стихотворений поэта Фарзонаи Худжанди - «Капля Мулиён» и «Маснавий манави» Мавлоно Джалолуддини Балхи положение устойчивых соматических выражений проиллюстрировано на конкретных примерах. На основе анализа стало ясно, что исходные соматизмы активно участвуют в составе фразеологических выражений.

Ключевые слова: фразеологические выражения, поэзия Фарзона, «Маснавий маънавӣ», Джалолуддини Балхи, қиёс, соматизмы.

Annotation. The article is devoted to a comparative analysis of the somatic phraseological units in the poems of Pharazona and Jaloluddini Balkhi. On the basis of a three-volume selection of poems by the poet Farzonai Khujandi - "A drop of Muliyon" and "Masnaviy manavi" by Mavloni Jaloluddini Balkhi, the position of stable somatic expressions is illustrated with specific examples. Based on the analysis, it became clear that the original somatisms are actively involved in the composition of phraseological expressions.

Key words: phraseological expressions, Farzona's poetry, "Masnaviy ma'navi", Jaloluddini Balkhi, qiyas, somatisms.

Воҳидҳои фразеологӣ яке аз муҳимтарин бахшҳои ғаноманди ҳар як забон ба шумор мераванд, ки бо тобишҳои маъноии ҷаззоб ва ифодаи нотакрору муассири худ барои соҳибони забон ва махсусан, аҳли эҷод нақши боризе доранд. Воҳидҳои фразеологӣ дар захираи луғавии забони тоҷикӣ як қисми муҳимро ташкил медиҳанд. Дар воҳидҳои фразеологӣ ягонагӣ ё

бутунии маъно, қолаби рехтаи устувор, маънои маҷозӣ аз хосиятҳои барҷастаи онҳо ба шумор мераванд.

Бояд зикр кард, ки воҳидҳои фразеологӣ дар забони назм мавқеи муҳим дошта, барои ифодаи маъноҳои муассиру нишонрас, баёни ифодаи маҷозӣ ва корбасти санъатҳои бадеӣ нақши муҳиме доранд.

Дар «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Балхӣ ва эҷодиёти Шоири халқии Тоҷикистон Фарзона ибораҳои устувор, хусусан, воҳидҳои фразеологӣ соматиқӣ хеле зиёд истифода шудаанд.

Забоншинос С. Сабзаев таъбироти фразеологӣ ашъори Ҷалолуддини Балхиро аз рӯи доираи истифодашон дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ ба 7 гурӯҳ тасниф намудааст. Ин забоншинос ба гурӯҳи таъбироти фразеологие, ки дар забони тоҷикӣ алҳол ҳам серистеъмоланд, таъбироти фразеологӣ чисмонӣ (соматиқӣ)-ро шомил медонад. Ӯ рӯч ба серистеъмолии чунин таъбирот иброз медорад, ки «бо гузашти айём вожаҳои ифодагари узвҳои бадани инсон тағйир напазируфтаанд ва шояд яке аз сабабҳои дарозумрии таъбироти фразеологӣ соматиқӣ ҳам ҳамин бошад» [4, 323].

Ибораҳои устувори соматиқии ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Балхиро ба се навъи асосӣ: рехтаҳои фразеологӣ, омехтаҳои фразеологӣ, вобастаҳои фразеологӣ чудо кардан мумкин аст. Аз байни ин се намуд, рехтаҳои фразеологӣ дар эҷодиёти ҳар ду ҳам бештар мушоҳида мегарданд. Ибораҳои рехта, ки навъи нисбатан қадимтари идиомаҳо мебошанд ва калимаҳои таркиби онҳо таърихан ба ҳам марбут гардидаанд, танҳо ба маънои маҷозӣ фаҳмида мешаванд. Мисоли ҷамъовардаи мо аз ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавӣ» далели он аст, ки рехтаҳои фразеологӣ дар ашъори онҳо хеле фаровонанд.

Рехтаҳои фразеологӣ дар ашъори Фарзона: сари калобаро гум кардан [6, ҷ.2, с.291], захира надоштан [6, ҷ.2, с.265], майна об кардан [6, ҷ.2, с.337], аз даст шудан [5, ҷ.1, с.350], по ба лаби гӯр расидан [5, ҷ.1, с.79], аз по дарафкандан [5, ҷ.1, с.142], пушти по задан [5, ҷ.1, с.220], дил хун шудан [5, ҷ.2, с.354], сар фурӯ бурдан [5], сар омадан [5], ба сар бурдан [5], сари касе(ро) хӯрдан [5], дил об шудан [5, ҷ.2, с.127] ва ғ. истифода шудааст.

Дар «Маснавии маънавӣ» низ рехтаҳои фразеологӣ зиёд истифода шудаанд: аз даст рафтан [д.4, с.184], даст ёфтани [д.1, с.217], чашм расидан [д.6, с.163], сару кор фитодан [д.4, с.150], аз дил берун кардан [д.6, с.18], дил сард шудан [д.5, с.202], захираш даридан [д.2, с.30], дил хун шудан [д.2, с.30], сар фидо кардан [д.2, с.95] ва ғ.

Дар байти зерин Мавлоно ибораи рехтаи захира бидриданро, ки маънии «сахт тарсидан» ва дил хун шуданро, ки ифодагари маънии «азоб кашидан, дил афгор шудан» аст, ба кор гирифтааст:

Гуфт шер: «Ар равшани афзун шудӣ,
Захрааш бидридиву дил хун шудӣ [д.2, с.30].

Дар байти дигар Фарзона ибораи фразеологӣ пушти по заданро, ки маънии касе ё чизро эътибор нагирифтани; безътиной кардан, қадр накардан, рад карданро дорад, ба кор бурдааст:

Он бахтро, ки дар сари роҳам нишаста буд,

Бо хулқи бодгунаи худ пушти по задам [5, ҷ.1, с.220].

Дар «Маснавии маънавӣ» низ ибораи рехтаи пушти по задан ба маънии зикргашта ба кор рафтааст:

3-ин сабаб чони набиро чони бад,

Ношиносо гашту пушти пой зад [д.4, с.222].

Шоира ибораи фразеологии сар чарх заданро, ки маънои «чарх задани сар», «гардидани сар аз беморӣ ва беқувватӣ»-ро дорад, дар ду маврид истифода бурдааст:

Сари ман он қадарҳо мезанад чарх,

Ки бигрезад замин зери поям [4, ҷ.2, с.61].

Мае дорам, ки аз нӯшаш сари хуршед мечархад,

Биё, эй толиби лаззоти улвӣ, бар куништи ман [4, ҷ.3, с.347].

Дар мавриди аввал ибораи рехтаи сар чарх задан нисбат ба инсон гуфта шуда бошад, дар мавриди дуюм чарх задани сари хуршед дар назар аст, ки хеле зебо гуфта шудааст.

Қобили қайд аст, ки дар мисоли аввал сар ба маънои асли ва соматикияш ва чарх задан ба маънои маҷозӣ омада бошад, дар мисоли сонӣ баръакс сари хуршед ба маънои маҷозиву чарх задан дар шакли мечархад, ки аз чархидан сохта шудааст, ба маънои асли дар зимн омадааст. Ҳарчанд ки замин дар гирди меҳвари худ давр мезанад, вале чунин менамояд, ки гӯё офтоб давр мезада бошад.

Дар бештари мавридҳо Фарзона воҳидҳои фразеологиро эҷодкорона кор мефармояд. Масалан, ибораи сари таъзим фуруд оварданро ба шакли сари таъзим ҳам кардан истифода карда, ки таъзим карданро ба сар ҳам кардан, яъне ба ҷавлон даромадани сабзаи тар ташбеҳ додааст:

Ҳамехоҳам давам бар пешвозаш бо дили муштоқ,

Ба мисли сабзаи тар ҳам кунам бар ӯ сари таъзим [4, ҷ.1, с.32].

Дар «Маснавии маънавӣ» корбурди ибораи сар фуруд овардан ба мушоҳида расид:

Соҳт Мӯсо кудс дар боби сағир,

То фуруд оранд сар қавми сағир [д.3, с.174]

Ё ин ки ибораи рехтаи сар аз по нашнохтан, ки маънии «барои шавқ ё эҳтироми касе таъҷил кардан», «шитоб кардан»-ро дорад, дар шакли сари худ зи по надонистан ба кор бурдааст. Ибораи устувори сар аз пой надонистан дар ФЗТ ба маъниҳои саҳт маст будан, масти лояқил будан тафсир шудааст.

Чӣ киёмат асту мардум сари худ зи по надонанд,

Зи кӣ пурсамат, ки чунӣ, зи кӣ чўямат, кучой? [5, ҷ.2, с.239].

Мавлоно низ дар «Маснавии маънавӣ» ибораи фразеологии мавриди таҳлилро дар шакли поро зи сар надонистан истифода кардааст:

Чун қазо ояд, фурӯ пўшад басар,

То надонад ақли мо поро зи сар [д.1, с.144].

Шоира дар баъзе мавридҳо бо тақозои авзони шеър фразеологизмҳоро андаке бо тағйирот истифода мекунад. Ў чунон устодона ба кор мебарад, ки маънии ибораи фразеологӣ халалдор намешавад. Масалан, ибораи рехтаи сию ду раги худро якта (ҷамъ) карда (намуда) дар ФИР чунин маънидод

шудааст: «1. тамоми қувваи худро як карда; 2. хамаи имконияти худро барои иҷрои чизе ба кор андохта; 3. ниҳоят хушёрона, ўҳдабароёна ба коре шурӯ намуда» [7, с.129]. Устод Фарзона ибораи мавриди таҳлиро дар шакли сиву ду рағу пай чамъ кардан ба кор гирифтааст:

То ҳақиқат қадаме ҳам наниҳодем, дарег,

Ҳар қадар чамъ накардем сиву ду рағу пай [6, қ.2, с.76].

Вожаю ибора ва таркиб, хусусан воҳидҳои фразеологию соматизмҳо фақат як моли тайёр ва хушқу берӯҳ нестанд, балки воситаи барҷастаи ифшои мушоҳидаҳо, эҳсосот, ки лочарам қалби хонандаро ба хурӯш меорад, вучудаширо ба чӯш меорад, хотираширо ба зудоиш меорад, он тасвирҳоро бе эҳсосот хонда, пас аз хондан ба андеша нарафта намешавад. Оё мисраҳои зеринро оромӣ бе эҳсос хондан мумкин аст, ки шоира як лаҳзаву манзараи ҳаётро бо истифодаи обуранги олий пуртаассуф манзур карда бошад. Калимаю ибораҳои тобут бо муродифаш – қолаби чӯбин, матои сафед, мардумони чомасиёҳ, тӯри ашк, мисли мӯр таҳи по кардану рӯи даст бардоштан, ҳар гуна хонандаро ба вачд меорад:

Аз кӯча қавми хастае тобут мебарад,

Кӣ андаруни қолаби чӯбина хуфтааст

Печида дар матои сафед?

В-ин мардумони чомасиёҳе, ки чашмро

дар пушти тӯри ашк панаҳ карда, кистанд?

Шояд, ки гоҳи ҳастияш ўро ин одамон,

Мӯре шумурдаанду таҳи по намудаанд.

Акнун ба рӯи даст ба гӯраш ҳамебаранд [5, қ.1, с.252].

Фарзона дар мисраҳои боло тазоди зиндагиро хеле зебо тасвир месозад ва таъкид мекунад, ки ҳангоми зинда будан дар бештари маврид инсонро кадр намекунад, зери по мекунад, аммо баъди марг ўро то макони охираташ ба рӯи даст гирифта мебаранд.

Дар «Маснавии маънавӣ» ибораи мавриди таҳлил дар шакли зери по ниҳодан ба кор рафтааст:

Ҳамчунон Намруд он алтофро

Зери по бинҳод аз чаҳлу амо [д.6, с.280]

Шоира дар баробари аз воҳидҳои роиҷи фразеологии забон самаранок истифода бурданаш, ҳамзамон дар заминаи онҳо воҳидҳои фразеологии чолибе офаридааст, онҳоро бо тобишу чилоҳои муассире истифода намудааст.

Аз баррасии воҳидҳои фразеологии ашъори Фарзонаву Мавлоно бармеояд, ки таъбиротро дар қолаби ибораю ҷумла ифода намуда, чанбаи образнокӣ муассирии ашъорашонро қавӣ гардониданд.

Пайнавишт:

1. Балхӣ Қ. Маснавии маънавӣ / Қ. Балхӣ. Иборат аз 6 дафтар. д.1, -223 с.; д.2, -216 с.; д.3, -279 с.; д.4, -223 с.; д.5, -252 с.; д.6, -284 с.
2. Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка. Монография / Х. Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 409 с.
3. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. Монография / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 385 с.
4. Сабзаев С. Забон ва сабки баёни Мавлоно Чалолуддини Балхӣ. Монография / С. Сабзаев. -Душанбе: Ирфон, 2014. -540 с.
5. Фарзона. Қатрае аз Мӯлиён. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хучанд: Нури маърифат, қ.1, 2003. -510 с.; қ.2, 2003. -472 с.; қ.3, 2003. -378 с.
6. Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. – Хучанд: Хуросон-медиа, қ.1, 2014. - 504 с.; қ.2, 2014. -500 с.м
7. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта / М. Фозилов. Ҷилди 2. – Душанбе: Ирфон, 1964. -805 с.